

УДК: 635.262:631.526.32: 581.19

EDN ZHALFW

DOI 10.5281/zenodo.10926143

Елисеева Н. А.

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ ЧЕСНОКА ОЗИМОГО

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Чеснок (*Allium sativum* L.) издавна используется человеком для приготовления пищи и употребления в свежем виде. Наличие биологически активных веществ, богатый состав витаминов и минеральных солей делает его незаменимым в нашей повседневной жизни. Поэтому актуальным является создание новых генотипов с целью повышения уровня производства и удовлетворения спроса населения на любой ассортимент данной культуры. Наиболее популярны в настоящее время высокопродуктивные сорта с повышенным содержанием полезных веществ, обладающих стабильностью в условиях нашего региона. Целью исследований стали сбор и сравнительная оценка коллекционного материала по основным хозяйственно ценным признакам с выделением лучших для дальнейшей селекционной работы. Опыты проводили в отделе селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (с. Укромное, Симферопольский р-н) в 2022–2023 гг. согласно методике по селекции луковых культур. Изучено 64 образца чеснока озимого. Почва участка представлена южным карбонатным тяжелосуглинистым чернозёмом, механический состав глинистый, структура комковатая. Метеоусловия существенно не отличались по температурному режиму, среднесуточные температуры воздуха находились на уровне многолетних данных или незначительно превышали их, на 1,2–3,5 °С. По количеству выпадающих осадков 2022 г. отмечен как более влажный, разница составляла 53,7 %. Оценку коллекционных образцов проводили в сравнении с сортом Одинцовский юбилейный. Превышением количественных хозяйственно ценных признаков отличались 11 образцов, из них выделены №№ 26, 48 и 52 с урожайностью выше 2,0 кг/м² при средней массе луковицы 58–61 г; происхождением из Орловской, Тульской и Смоленской областей. На основании данных по степени варьирования изучаемых признаков можно отметить селекционную ценность образцов: 7, 55, 59, 16. Дальнейшая работа по отбору с выделенными образцами позволит создать новый конкурентоспособный сорт для условий Крыма.

Ключевые слова: чеснок озимый (*Allium sativum* L.), сорт, селекция, признаки, урожайность, коллекция, отбор, селекционная ценность образца.

Для цитирования: Елисеева Н. А. Хозяйственно биологическая оценка перспективных образцов чеснока озимого // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 67–76. EDN: ZHALFW. DOI: 10.5281/zenodo.10926143.

For citation: Eliseeva N. A. Economic and biological assessment of promising samples of winter garlic // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 67–76. EDN: ZHALFW. DOI: 10.5281/zenodo.10926143.

Введение

Культура чеснока (*Allium sativum* L.) известна человеку ещё с древних времён, наиболее широкое распространение на Руси чеснок получил в XII–XIII вв. В пищу употребляют как молодые побеги, так и луковицы растения. Благодаря наличию

ценных биологически активных веществ, богатому составу витаминов и минеральных солей, а также высокому содержанию эфирных масел (от 0,300 до 0,750 %) чеснок широко используется в народном хозяйстве и повседневной жизни человека [1–5]. Его применяют в кулинарии, сушат, делают заготовки впрок в виде различных солений, маринадов, употребляют в пищу как приправу к супам, мясу, закускам, салатам и многим другим блюдам, незаменим он как вкусовая добавка в овощеконсервной и мясоперерабатывающей промышленности [2, 3, 6]. Чеснок является сырьём для фармацевтической промышленности при изготовлении более десятка наименований лекарственных препаратов [2, 3, 5, 7]. Используют его в народной и научной медицине, ветеринарии, в борьбе с вредителями и болезнями растений, для предохранения от порчи сельскохозяйственных продуктов [2, 5, 8]. Такое разностороннее использование чеснока обуславливает большую потребность и спрос населения в его производстве. В настоящее время лидером по валовому производству чеснока является Китай, здесь выращивают 80 % от общего мирового уровня производства – на площади 791,4 тыс. га получают около 20,712 млн тонн. В России по всем категориям хозяйств площадь под этой культурой не превышает 21,8 тыс. га, а производство – 187,3 тыс. тонн. На душу населения в России выращивается всего около 1,7 кг, при потребности 3 кг в год [2, 7]. В Крыму распространено, главным образом, мелкотоварное производство чеснока, которое составляет около 1,2 тыс. тонн в год. Одним из основных факторов, определяющих успех в получении высокого урожая, является правильный выбор сорта [1, 9, 10]. Сорт – один из важнейших компонентов научно обоснованного земледелия, основное звено любого технологического процесса. Создание лучших генетических форм – это не только постоянное повышение их продуктивности, но и сопряженное наследование признаков устойчивости к болезням, улучшение товарного вида, а также повышение периода хранения, что особенно важно в условиях южного региона [1, 2, 7, 9]. Создание разнообразного ассортимента данной культуры предполагает не только высокую товарность луковиц, но и наличие полезных веществ в их составе. В современных условиях меняются приоритеты направленности селекционной работы [11]. При создании конечного продукта необходимо ориентироваться не только на основные хозяйственно ценные признаки, но и на его способность проявлять свои ценные свойства в различных климатических условиях, при изменении сроков и условий возделывания [1, 11, 12]. Поэтому на современном этапе первое место занимает необходимость создания специализированных сортов разного географического происхождения, способных эффективно использовать условия роста в конкретном регионе.

При создании сорта особая роль отводится выявлению форм с экологической стабильностью и повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды [10, 11, 13]. Несмотря на достаточное количество имеющихся в реестре РФ сортов, далеко не все подходят для выращивания в засушливых условиях Крыма. Поэтому изучение исходного коллекционного материала в сравнении с местными формами и стандартом является первым этапом селекционной работы. По мнению J. Мас Кеу [10], для создания сорта, лучшего, чем существующие, можно достичь желаемого результата, если выработать программу по разработке нужной модели будущего генотипа. В селекции чеснока чаще всего используют метод клонового отбора из выделившихся в коллекции образцов. Спектр появления новых форм зависит от почковых мутаций, которые возникают в большей степени у инорайонных сортов, созданных в других географических зонах [2, 10]. Величина и качество урожая в первую очередь зависят от способности сорта противостоять воздействию внешних стрессоров, которые специфичны для каждого отдельно взятого региона

[11]. В южном регионе РФ особенно популярны сорта чеснока озимого раннего срока созревания, так как производство свежих луковиц в весенний период наиболее рентабельно. Однако таких сортов очень мало, на сегодняшний день всего два: Белый Сакский и Майский местный. Появление новых генотипов с периодом формирования луковиц в открытом грунте до 20 июня будет востребовано не только производителями, но и частным сектором.

Цель исследований – сбор и сравнительная оценка коллекционного материала по основным хозяйственно ценным признакам с выделением лучших для дальнейшей селекционной работы.

Материалы и методы исследований

Опыты по сравнительной оценке коллекционных образцов чеснока озимого проводились в отделе селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма» (с. Укромное Симферопольского района) в течение 2022–2023 гг. Объектом исследований были 64 коллекционных образца различного происхождения (из регионов Крыма, Российской Федерации, а также республики Беларусь). Изучение образцов проводили согласно Методическим указаниям по селекции луковых культур [14]. Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа с использованием пакета программ Microsoft Office Excel 2010 [15]. Высадка зубков осуществлялась в период с 17 по 22 ноября в течении двух лет. Количество учётных растений – 10 в трёхкратной повторности. В качестве контроля был взят сорт озимого стрелкующегося чеснока Одинцовский юбилейный.

Схема посадки ленточная трёхрядная: (80+30+30):10 см, орошение капельное. Технология выращивания общепринятая через посадку зубками. Обработку посадочного материала проводили препаратом «Максим» с дозировкой 20 мл/2 л воды путём замачивания в течение 30 минут. Перед высадкой в рядки вносили аммофос в количестве 150 кг/га, ранней весной применяли подкормку аммиачной селитрой с нормой 150 кг/га. В период выдвижения цветочных стрелок в ленту вносили полное водорастворимое удобрение «Мастер» (20:20:20). Мероприятия по уходу за растениями складывались из регулярных опрыскиваний медьсодержащими препаратами в первой половине вегетации: «Курзат Р», с. п. с концентрацией рабочего раствора 0,4 % и «Строби», с. п. – 4 г/10 л воды, в ленту в период начала формирования луковиц против фузариоза вносили «Бенорад», с.п. в концентрации рабочей жидкости 0,5 % с нормой 0,6–0,8 кг/га. Для борьбы с сорной растительностью использовали два препарата: «Стомп 33», к. э. с нормой 4–5 л/га и «Пантера», к. э. (0,75–1,0 л/га).

В ходе проведения опыта определены морфометрические показатели (высота растений и ложного стебля, длина цветоноса, количество листьев и их размеры), а также основные количественные признаки (урожайность, средняя масса луковиц, зубков, их число в луковице и другие).

Почва на опытном участке представлена южным карбонатным тяжелосуглинистым чернозёмом. По гранулометрическому составу она является тяжёлым слабо-структурным суглинком. Содержание гумуса (по Тюрину) в пахотном слое – 4,3 %, азота – 3,2 мг/100 г, фосфора (по Кирсанову) – 8,9 мг/100 г, калия – 64,8 мг/100 г почвы, рН солевой – 8,3.

Территория опытного участка относится к нижнему Предгорному агроклиматическому району Крыма. Климат района умеренно континентальный, характеризующийся неустойчивым увлажнением. Средние годовые температуры воздуха составляют 9–12 °С. Для данного района обычным является жаркое лето при средних температурах июля 23–24 °С и максимальных – 35–39 °С. Средняя температура самого холодного месяца – февраля – от минус 2 до минус 10 °С. Для

района характерна резкая континентальность, продолжительный вегетационный период и засухи. Годовое количество осадков в среднем составляет 325–450 мм.

Периоду вегетации 2022 г. характерны значения среднесуточных температур, которые находились на уровне среднемноголетних данных или незначительно превышали их. Умеренные положительные среднесуточные температуры перезимовки чеснока сопровождались достаточным количеством выпадающих осадков, что способствовало успешному укоренению зубков. Весна была умеренно тёплой и достаточно влажной: количество осадков в апреле превышало норму в 1,9 раза и составляло 65,6 мм. Погодные условия летнего периода вегетации чеснока соответствовали уровню средних многолетних данных, что способствовало формированию хорошего урожая.

Вегетационный период 2023 г. по температурному режиму незначительно отличался от прошлого года, теплее оказался только март. Разница по годам наблюдалась лишь в количестве выпавших осадков: на 53,7 % меньше. За три весенних месяца выпало 99,7 мм, что в 1,46 раза меньше предыдущего года (рисунки 1, 2)

Рисунок 1 – Среднесуточная температура воздуха в период исследований

Рисунок 2 – Среднемесячное количество осадков в период исследований

Июнь для чеснока является месяцем, в котором у большинства сортов происходит формирование и рост луковицы, образуются цветоносы, что требует достаточного количества влаги и питательных веществ. В 2023 г. этот месяц сложился неблагоприятно, в течении 10 дней моросил дождь, а в целом за месяц выпало ниже нормы на 30,2 мм, что спровоцировало вспышку грибковых заболеваний (ржавчина) и привело к снижению урожайности луковиц по сравнению с прошлым годом на 11 %.

Результаты и их обсуждение

Рост и развитие растений чеснока озимого находится в зависимости от погодных условий, в которых они выращиваются, а именно от уровня положительных температур и количества влаги в верхнем слое почвы в период укоренения высаженных зубков. Появление всходов было отмечено с 04 января до 09 февраля (таблица 1). Начало отрастания вегетативной массы чеснока наблюдали с 27 марта по 05 апреля. Все представленные образцы по периоду формирования товарных луковиц вошли в группу среднеспелых форм. Более ранними, с периодом формирования луковиц до 20–25 июня, были два: контроль Одинцовский юбилейный и № 33, отбор из Орловской области. Наиболее поздним периодом характеризовались три: № 5 – местный сорт Белый рыночный, № 7 – г. Минск и № 55 – г. Краснодар; остальные семь занимали промежуточное положение.

Таблица 1 – Сроки наступления фенофаз у перспективных коллекционных образцов чеснока озимого в среднем за два года

№ образца	Происхождение образца	Начало периода					Техническая спелость луковиц
		появления всходов	образования пяти листьев	отрастания вегетативной массы	выдвижения цветоночных стрелок	формирования товарных луковиц	
9	Одинцовский юбилейный (St.), г. Москва	04.01	20.03	30.03	16.05	12.05	20.06
5	г. Симферополь	04.01	15.03	30.03	24.05	19.05	04.07
7	г. Минск	18.01	25.03	05.04	23.05	19.05	04.07
16	г. Мценск (Орёл)	09.02	17.03	27.03	23.05	19.05	30.06
26	г. Мценск	04.01	17.03	27.03	23.05	19.05	29.06
32	г. Санкт-Петербург	07.02	20.03	30.03	24.05	18.05	27.06
33	г. Мценск (Орёл)	10.01	20.03	30.03	24.05	18.05	21.06
48	г. Алексин (Тула)	18.01	20.03	05.04	22.05	18.05	29.06
52	г. Вязьма (Смоленск)	18.01	20.03	01.04	23.05	19.05	27.06
55	г. Краснодар	07.02	14.03	30.03	20.05	21.05	04.07
59	г. Краснодар	18.01	17.03	27.03	23.05	20.05	29.06
61	г. Ставрополь	07.02	17.03	27.03	23.05	18.05	27.06

Анализируя данные товарной урожайности луковиц чеснока в среднем за два года, можно отметить, что она была достаточно высокой у всех перспективных форм (таблица 2). В большей степени по этому признаку выделялись пять образцов с показателями от 2,0 до 2,2 кг/м² – №№ 33, 52, 48, 5 и 26. На уровне стандарта были четыре образца с урожайностью от 1,81 до 1,85 кг/м², ниже стандарта значения этого признака соответствовали лишь двум образцам – 7 и 61.

По средней массе луковицы от 58,5 до 61,0 г следует отметить №№ 26, 48, 52. Наиболее крупными и выровненными зубками, больше 9 г, отличались №№ 26, 48, 59,

16. Все перспективные образцы имели в составе луковиц небольшое количество зубков, в среднем от 5 до 7 штук. Такое число зубков в луковице соответствует высоким значениям средней массы одного зубка. При количестве 9 штук, даже у достаточно тяжелых луковиц средняя масса зубка была около 4–5 г.

Таким образом, по основным количественным хозяйственно ценным признакам из 11 перспективных образцов можно выделить всего лишь три: 26, 48, 52.

По величине диаметра луковицы в среднем отмечены преимущества у четырёх образцов (от 5,8 до 6,0 см): 26, 33, 48, 52.

Неблагоприятные погодные условия способствуют возникновению грибковых заболеваний на растениях. В 2023 г. в первой половине июня высокая влажность воздуха и низкие ночные температуры спровоцировали вспышку ржавчины (*Puccinia allii*). При сильном поражении этой болезнью листья на растениях преждевременно желтеют и засыхают, что приводит к снижению урожайности луковиц.

По результатам наблюдений за развитием этой болезни в полевых условиях (рис. 3), изучаемые генотипы распределены по возрастанию поражения: 7 – 48 – 52 – 55 – 5 – 26 – 59 – 32 – 16 – 33 – 9 – 61 (рисунок 3) Поражение от 3 до 7 % отмечено у образцов: 7, 48, 52, 55, что позволяет относить их к группе образцов со слабой степенью поражения, остальные восемь отнесены к растениям со средней степенью поражения от 10,0 до 25,0 %. Повреждения растений чеснока вредителями в указанный период не отмечено.

Таблица 2 – Хозяйственно ценные признаки у перспективных коллекционных образцов чеснока озимого в среднем за 2022–2023 гг. ($\bar{x} \pm$ стандартная ошибка (SE))

№ образца	Урожайность товарных луковиц, кг/м ²	Диаметр луковицы, см	Средняя масса луковицы, г	Средняя масса зубка, г	Количество зубков в луковице, шт.
9 (St.)	1,98 ± 0,13	5,5 ± 0,26	46,4 ± 4,02	4,95 ± 0,31	9,8 ± 0,82
5	2,15 ± 0,18	5,7 ± 0,24	50,3 ± 5,06	8,6 ± 1,20	6,0 ± 0,41
7	1,79 ± 0,09	5,4 ± 0,35	48,9 ± 6,07	7,2 ± 0,24	6,8 ± 0,63
16	1,82 ± 0,11	5,3 ± 0,31	54,0 ± 3,53	9,3 ± 0,81	5,8 ± 0,94
26	2,20 ± 0,15	5,8 ± 0,14	58,5 ± 2,53	9,9 ± 0,83	5,9 ± 0,67
32	1,94 ± 0,13	5,5 ± 0,17	47,6 ± 4,08	8,6 ± 0,11	5,5 ± 0,29
33	2,00 ± 0,09	5,8 ± 0,03	51,6 ± 3,55	8,3 ± 0,63	6,3 ± 0,25
48	2,09 ± 0,07	5,8 ± 0,23	60,0 ± 1,35	9,8 ± 0,43	6,1 ± 0,42
52	2,08 ± 0,13	5,9 ± 0,18	61,0 ± 3,93	9,0 ± 0,49	6,5 ± 0,29
55	1,81 ± 0,15	5,6 ± 0,23	51,8 ± 2,03	7,7 ± 0,56	6,8 ± 0,25
59	1,85 ± 0,13	5,6 ± 0,31	52,3 ± 3,23	9,3 ± 0,53	5,8 ± 0,33
61	1,73 ± 0,06	5,3 ± 0,30	46,6 ± 1,11	7,7 ± 0,43	6,1 ± 0,33
НСР ₀₅	0,21	0,54	5,42	1,06	1,39

Чеснок по своему биохимическому составу является чрезвычайно ценным растением среди других овощных культур. Поэтому выявление полезных свойств в составе луковиц является одним из направлений селекционной работы.

Анализ биохимических показателей перспективных образцов чеснока озимого показал преимущества в содержании сухих веществ у четырёх образцов: 26; 55; 48 и 59. Наибольшее количество сахаров выявлено у двух образцов: 26 из г. Мценска Орловской области и 48 из г. Алексин Тульской области (таблица 3). Витамин С накапливался с существенным преимуществом у образцов 26, 59, 61, ниже их среднего значения на 1,0 – 2,0 мг/100 г был он у образцов 7 и 33. Процентное

соотношение эфирных масел в зубках чеснока достигало наибольших значений у пяти образцов и изменялось в пределах от 0,868 до 0,604.

Рисунок 3 – Степень поражения перспективных образцов чеснока озимого ржавчиной (*Puccinia allii*) в 2023 г.

Таблица 3 – Биохимический состав луковиц у перспективных коллекционных образцов чеснока озимого в среднем за 2022–2023 гг.

№ образца	Содержание			Массовая доля эфирных масел, мг/100г
	сухих веществ, %	общих сахаров, %	витамина С, мг/100г	
9 (St.)	35,7 ± 0,41	26,4 ± 3,87	9,2 ± 0,33	0,39 ± 0,01
5	35,3 ± 0,12	18,5 ± 2,12	8,2 ± 0,27	0,26 ± 0,11
7	35,2 ± 0,14	23,8 ± 0,63	10,8 ± 0,38	0,87 ± 0,06
16	36,4 ± 0,16	27,1 ± 3,91	8,3 ± 0,40	0,29 ± 0,09
26	43,4 ± 0,25	34,5 ± 0,33	12,4 ± 0,18	0,62 ± 0,01
32	37,3 ± 0,08	19,3 ± 0,43	9,6 ± 0,36	0,63 ± 0,02
33	35,4 ± 0,70	25,1 ± 0,60	9,8 ± 0,17	0,26 ± 0,04
48	41,6 ± 0,16	31,8 ± 0,80	8,5 ± 0,27	0,60 ± 0,01
52	36,6 ± 0,17	20,2 ± 0,38	7,3 ± 0,15	0,40 ± 0,14
55	42,1 ± 0,12	26,7 ± 0,27	9,1 ± 0,16	0,57 ± 0,03
59	41,4 ± 0,32	28,1 ± 2,80	11,6 ± 0,22	0,76 ± 0,01
61	37,5 ± 0,17	20,9 ± 0,41	11,4 ± 0,61	0,29 ± 0,02
НСР ₀₅	2,22	3,26	0,79	0,07

Таким образом, по комплексу накопления полезных веществ в луковицах чеснока можно выделить три образца: 26, 59, 48.

Способность сохранять свои ценные признаки в различных экологических условиях является преимуществом любого генотипа. Оценка этой способности необходима для выявления перспективного селекционного материала. Наблюдения за изменчивостью основных количественных признаков коллекционных образцов чеснока озимого показали различия между ними (таблица 4).

В среднем по всем выделенным перспективным образцам за два года наибольшая степень изменчивости проявлялась по признаку урожайность луковиц и число зубков в луковице, в меньшей степени варьировала средняя масса луковицы и одного зубка (9,9 – 10,6 %). При создании будущего сорта особая роль отводится выделению форм с экологической стабильностью, с высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды.

Таблица 4 – Вариационная изменчивость (V, %) основных количественных признаков образцов чеснока озимого

№	Урожайность луковиц		Средняя масса одной луковицы		Средняя масса одного зубка		Число зубков в луковице	
	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.
9 (St.)	12,7	12,3	14,3	17,3	6,2	9,2	16,7	20,5
5	15,0	17,2	13,9	20,1	6,7	6,2	8,9	23,5
7	6,7	10,1	10,3	24,8	6,0	6,0	6,9	8,0
16	10,8	19,7	13,2	13,1	13,3	16,4	24,5	28,3
26	11,1	13,4	9,4	8,7	13,8	10,8	18,0	18,2
32	10,6	13,6	13,4	17,2	7,2	8,9	19,5	23,1
33	5,8	9,1	11,3	13,8	22,5	23,2	14,2	8,0
48	6,5	6,4	3,5	6,5	3,7	7,6	13,6	8,7
52	5,3	12,7	4,3	12,9	9,1	7,4	22,2	24,5
55	10,4	16,8	6,6	7,9	8,5	9,6	13,2	14,0
59	12,9	14,3	11,0	12,4	11,0	12,4	13,6	8,7
61	12,7	7,3	4,7	7,6	8,5	12,9	13,6	8,0

Каждый образец обладал индивидуальной нормой реакции на воздействие внешних факторов. Рассматривая отдельно каждый признак, например, урожайность луковиц, можно выделить более стабильные образцы – 9, 48 и нестабильные, то есть, изменчивые – 16, 52, 55; по средней массе луковицы стабильные – 55, 26, 59, 16 и нестабильные – 7, 52, 5. Число зубков в луковице варьировало в большей степени у образцов 16 и 52. Для более точных заключений о закономерностях изменчивости признаков изучаемых образцов чеснока, необходимо продолжить наблюдения в более контрастные по погодным условиям годы.

Выводы

Таким образом, из 11 перспективных образцов по количественным хозяйственно ценным признакам, лучшими можно считать три: 26, 48 и 52 с урожайностью товарных луковиц больше 2,0 кг/м² при средней массе луковицы 58 – 61 г.

По комплексу накопления полезных веществ в луковицах чеснока, можно выделить три образца: 26, 59, 48.

На основании данных по степени варьирования количественных хозяйственно ценных признаков изучаемых генотипов, можно отметить селекционную ценность следующих образцов: 7, 55, 59, 16.

Литература

1. Герасимова Л. И., Агафонов А. Ф., Середин Т. М. Оценка коллекционного питомника чеснока озимого по хозяйственно ценным признакам // Овощи России. 2018. № 5. С. 33–35. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-5- 33-35.
2. Середин Т. М., Агафонов А. Ф., Герасимова Л. И., Солдатенко А. В., Кривенков Л. В. Селекция чеснока озимого на качество продукции. Омск: Издательский центр КАН, 2020. 115 с.
3. Otunola G. A., Oloyede O. B., Oladiji A. T., Afolayan A. J. Comparative analysis of the chemical composition of three spices – *Allium sativum* L., *Zingiber officinale* Rosc. and *Capsicum frutescens* L. commonly consumed in Nigeria // Afr J Biotechnol. 2010. No. 9(41). P. 6927–6931. DOI:10.5897/AJB10.183.
4. Sajid M., Butt M. S., Shehzad A., Tanweer S. Chemical and mineral analysis of garlic: a golden herb // Pakistan Journal of Food Sciences. 2014. Vol. 24. Iss. 1. P. 108–110.
5. Bagudo B. U., Acheme O. D. Chemical analysis of locally cultivated garlic and its oil // Der Chemica Sinica. 2014. No. 5(1). P. 128–134.
6. Corso-Martinez M., Corso N., Villamiel M. Biological properties of onions and garlic // Trends in food science and technology. 2007. Vol. 18. No. 12. P. 609–625.
7. Скорина В. В., Кохтенкова И. Г. Хозяйственно биологическая оценка новых сортов чеснока озимого (*Allium sativum*) // Вестник БГСХА. 2021. № 3. С. 102–106.
8. Stajner D., Igc R., Popovic B.M., Malencic D. J. Comparative study of antioxidant properties of wild growing and cultivated *Allium* species // Phytother. Res. 2008. Vol. 22(1). P. 113–117.

9. Dambroth M. Low input varieties: definition, ecological, requirements and selection // Plant and soil, 1983. Vol. 72. No. 2–3. P. 365–377.
10. Mac Key J. The wheat plant as a model in adaptation to high productivity in different environments // Savremena poljoprivreda. 1966. P. 29–39.
11. Скорина В. В., Скорина В. В. Комплексная оценка параметров адаптивной способности и экологической стабильности генотипов для селекции чеснока озимого // Овощи России. 2023. № 4. С. 58–61. DOI:10.18619/2072-9146-2023-4-58-61.
12. Скорина В. В., Кохтенкова И. Г. Сравнительная оценка коллекционных сортообразцов чеснока озимого по урожайности // Овощи России. 2021. № 3. С. 60–67. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-3-60-67.
13. Ulianych O. I. Comparative estimation of productivity of local forms of Elephant garlic // Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Iss. 9 (2). P. 212–216.
14. Методические указания по селекции луковых культур // Под ред. Ершова И. И., Агафонова А. Ф. М.: ВНИИССОК, 1997. 122 с.
15. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Книга по требованию, 2012. 352 с.

References

1. Gerasimova L. I., Agafonov A. F., Seredin T. M. Evaluation of the collection nursery of winter garlic according to economically valuable characteristics // Vegetables of Russia. 2018. No. 5. P. 33–35. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-5 - 33-35.
2. Seredin T. M., Agafonov A. F., Gerasimova L. I., Soldatenko A. V., Krivenkov L. V. Selection of winter garlic for product quality. Omsk: Publishing Center KAN, 2020. 115 p.
3. Otunola G. A., Oloyede O. B., Oladiji A. T., Afolayan A. J. Comparative analysis of the chemical composition of three spices – *Allium sativum* L., *Zingiber officinale* Rosc. and *Capsicum frutescens* L. commonly consumed in Nigeria // Afr J Biotechnol. 2010. No. 9(41). P. 6927–6931. DOI:10.5897/AJB10.183.
4. Sajid M., Butt M. S., Shehzad A., Tanweer S. Chemical and mineral analysis of garlic: a golden herb // Pakistan Journal of Food Sciences. 2014. Vol. 24. Iss. 1. P. 108–110.
5. Bagudo B. U., Acheme O. D. Chemical analysis of locally cultivated garlic and its oil // Der Chemica Sinica. 2014. No. 5(1). P. 128–134.
6. Corso-Martinez M., Corso N., Villamiel M. Biological properties of onions and garlic // Trends in food science and technology. 2007. Vol. 18. No. 12. P. 609–625.
7. Skorina V. V., Kohtenkova I. G. Economic and biological assessment of new varieties of winter garlic (*Allium sativum*) // Bulletin of the Belarusian Agricultural Academy. 2021. No. 3. P. 102–106.
8. Stajner D., Igic R., Popovic B. M., Malencic D. J. Comparative study of antioxidant properties of wild growing and cultivated *Allium* species // Phytother. Res. 2008. Vol. 22(1). P. 113–117.
9. Dambroth M. Low input varieties: definition, ecological, requirements and selection // Plant and soil, 1983. Vol. 72. No. 2–3. P. 365–377.
10. Mac Key J. The wheat plant as a model in adaptation to high productivity in different environments // Savremena poljoprivreda. 1966. P. 29–39.
11. Skorina V. V., Skorina V. V. A comprehensive assessment of the parameters of adaptive ability and ecological stability of genotypes for breeding winter garlic // Vegetables of Russia. 2023. No. 4. P. 58–61. DOI: 10.18619/2072-9146-2023-4-58-61.
12. Skorina V. V., Kohtenkova I. G. Comparative evaluation of collectible varieties of winter garlic by yield // Vegetables of Russia. 2021. No. 3. P. 60–67. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-3-60-67.
13. Ulianych O. I. Comparative estimation of productivity of local forms of Elephant garlic // Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Iss. 9 (2). P. 212–216.
14. Methodological guidelines for the selection of onion crops // Ed. By Ershov I. I., Agafonov A. F. Moscow: VNISSOK, 1997. 122 p.
15. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Kniga po trebovaniyu, 2012. 352 p.

UDC: 635.262:631.526.32: 581.19

Eliseeva N. A.

ECONOMIC AND BIOLOGICAL ASSESSMENT OF PROMISING SAMPLES OF WINTER GARLIC

*Summary. Garlic (*Allium sativum* L.) has long been used by humans for cooking and fresh consumption. The presence of biologically active substances, a rich composition of*

vitamins and mineral salts makes it indispensable in our daily lives. This implies the need to increase its production and meet the demand of the population in this culture. Manufacturers are showing increasing interest in highly productive varieties with a high content of useful substances that are stable in the conditions of our region. The purpose of our research was to collect and compare the collection material according to the main economically valuable characteristics with the selection of the best for further breeding work. The experiments were conducted in the department of breeding and seed production of vegetable and melon crops of the Federal State Budgetary Institution "Scientific Research Institute of Agriculture of the Crimea" (Ukromnoye village, Simferopol district) in 2022-2023, according to the existing methodology for the selection of onion crops. 64 samples of winter garlic were studied. The soil of the site is represented by southern carbonate heavy loamy chernozem, the mechanical composition is clayey, the structure is lumpy, the weather conditions did not differ significantly in temperature, the average daily air temperatures were at the level of long-term average data or slightly exceeded them, by 1.2 - 3.5 ° C. According to the amount of precipitation, 2022 was marked as wetter, the difference was 53.7%. The assessment of collection samples was carried out in comparison with the Odintsovo Jubilee variety. 11 samples differed in excess of quantitative economically valuable characteristics, three of them were identified: 26, 48 and 52 with a yield of commercial bulbs greater than 2.0 kg/m² with an average bulb weight of 58-61 g, origin Oryol, Tula and Smolensk regions, respectively. Based on the data on the degree of variation of the studied characteristics, it is possible to note the breeding value of the following samples: 7, 55, 59, 16. Further work on the selection and alignment of the selected samples will allow creating a new competitive variety for the conditions of the Crimea.

Keywords: Winter garlic (*Allium sativum* L.), variety, selection, characteristics, yield, collection, selection, selection value of the sample.

Елисеева Надежда Алексеевна, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: nadezhda.19.60@mail.ru.

Eliseeva Nadezhda Alekseevna, researcher of the Department of plant breeding and seed production of vegetables and melons, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295453, Russia; e-mail: nadezhda.19.60@mail.

Работа выполнена в рамках государственного задания FNZW-2022-001 «Изучение закономерностей наследования полезных признаков при создании высокопродуктивных сортов овощных, бахчевых и малораспространенных культур для юга РФ».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 22.02.2024.

Дата принятия к печати – 22.03.2024.